

Formidlingsaktivitet

Art: STEM/STEAM science communication.

Sted: SDU / FKF / CP3

Skole: Faaborg Gymnasium (1.g & 2.g)

Dato: 08. maj 2024.

Tid: 12:00 – 15:00.

Antal elever: ca. 29 students (some missing in the picture)

GDPR / pictures for public? Yes. Permission obtained.

Lærerkontakt: Anette Nørager

Formidler: Tobias C Hinse (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy).

5) Hvilke fysiske egenskaber kan man måle for en exoplanet? (sæt kryds)

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ vektorfelt | ☐ Newtons gravitationskonstant | ☒ molekyler i atmosfæren |
| ☐ omløbsperiode | ☐ radius | ☒ densiteten (tæthed) |
| ☐ elektrisk felt | ☒ masse | ☐ specifikke varmemængde |
| ☐ ved ikke | ☐ ingen af ovenstående | |

Skriv gerne kommentarer (ris & ros) og tanker her:

En god præsentation og godt formidlet.
En lærig fornøjelse

Side 2 / 2

5) Hvilke fysiske egenskaber kan man måle for en exoplanet? (sæt kryds)

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ vektorfelt | ☐ Newtons gravitationskonstant | ☒ molekyler i atmosfæren |
| ☒ omløbsperiode | ☒ radius | ☐ densiteten (tæthed) |
| ☐ elektrisk felt | ☒ masse | ☐ specifikke varmemængde |
| ☐ ved ikke | ☐ ingen af ovenstående | |

Skriv gerne kommentarer (ris & ros) og tanker her:

Rigtig fin præsentation og godt formidlet.
Kunne godt mangle flere forsøg.
også fint med små videoer som
blev forklaret.

Side 2 / 2

5) Hvilke fysiske egenskaber kan man måle for en exoplanet? (sæt kryds)

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ vektorfelt | ☐ Newtons gravitationskonstant | ☐ molekyler i atmosfæren |
| ☒ omløbsperiode | ☐ radius | ☐ densiteten (tæthed) |
| ☐ elektrisk felt | ☐ masse | ☐ specifikke varmemængde |
| ☐ ved ikke | ☐ ingen af ovenstående | |

Skriv gerne kommentarer (ris & ros) og tanker her:

Rigtig godt foredrag, lærte en masse gode måder at vise de forskellige ting på.

Side 2 / 2

5) Hvilke fysiske egenskaber kan man måle for en exoplanet? (sæt kryds)

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ vektorfelt | ☐ Newtons gravitationskonstant | ☒ molekyler i atmosfæren |
| ☒ omløbsperiode | ☒ radius | ☐ densiteten (tæthed) |
| ☐ elektrisk felt | ☒ masse | ☐ specifikke varmemængde |
| ☐ ved ikke | ☐ ingen af ovenstående | |

Skriv gerne kommentarer (ris & ros) og tanker her:

Rigtig godt foredrag med masser af gode detaljer og masser af viden.

Side 2 / 2

5) Hvilke fysiske egenskaber kan man måle for en exoplanet? (sæt kryds)

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ vektorfelt | ☐ Newtons gravitationskonstant | ☒ molekyler i atmosfæren |
| ☒ omløbsperiode | ☒ radius | ☒ densiteten (tæthed) → <i>middeltæthed</i> |
| ☐ elektrisk felt | ☒ masse | ☐ specifikke varmemængde |
| ☐ ved ikke | ☐ ingen af ovenstående | |

→ James Webb

Skriv gerne kommentarer (ris & ros) og tanker her:

Godt oplæg

Side 2 / 2

5) Hvilke fysiske egenskaber kan man måle for en exoplanet? (sæt kryds)

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ vektorfelt | ☐ Newtons gravitationskonstant | ☒ molekyler i atmosfæren |
| ☒ omløbsperiode | ☒ radius | ☒ densiteten (tæthed) |
| ☐ elektrisk felt | ☒ masse | ☐ specifikke varmemængde |
| ☐ ved ikke | ☐ ingen af ovenstående | |

Skriv gerne kommentarer (ris & ros) og tanker her:

super godt

Side 2 / 2

5) Hvilke fysiske egenskaber kan man måle for en exoplanet? (sæt kryds)

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ vektorfelt | ☐ Newtons gravitationskonstant | ☐ molekyler i atmosfæren |
| ☐ omløbsperiode | ☐ radius | ☐ densiteten (tæthed) |
| ☐ elektrisk felt | ☒ masse | ☐ specifikke varmemængde |
| ☐ ved ikke | ☐ ingen af ovenstående | |

Skriv gerne kommentarer (ris & ros) og tanker her:

Dit forsøg med lys er træls at få lys i hårdet

Side 2 / 2

5) Hvilke fysiske egenskaber kan man måle for en exoplanet? (sæt kryds)

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ vektorfelt | ☐ Newtons gravitationskonstant | ☐ molekyler i atmosfæren |
| ☐ omløbsperiode | ☐ radius | ☐ densiteten (tæthed) |
| ☐ elektrisk felt | ☐ masse | ☐ specifikke varmemængde |
| ☐ ved ikke | ☐ ingen af ovenstående | |

Skriv gerne kommentarer (ris & ros) og tanker her:

14:02 fysik

Rigtig godt

~~hæder meget.~~ joss josefine

JOSEFINE joss

CECILIE FRIDA

ELMIRA IDA AIBERTE

Elmira Bengtson

Side 2 / 2

Cecilie Bendixen Jensen